

**REVISÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA PROMOÇÃO DAS FONTES
RENOVÁVEIS DE ENERGIA NA GERAÇÃO DE ELETRICIDADE NO ESTADO DO
AMAZONAS**

***REVIEW OF THE PUBLIC POLICIES FOR RENEWABLE ENERGY SOURCES
PROMOTION IN ELECTRICITY GENERATION IN THE STATE OF AMAZONAS***

Cristiane Lucia de Freitas¹, Carla Kazue Nakao Cavaliero², Rubem Cesar Rodrigues Souza³

¹Universidade Federal do Amazonas - UFAM, Centro de Desenvolvimento Energético Amazônico – CDEAM, Departamento de Eletricidade, Manaus, AM, e Programa de Pós-graduação em Planejamento de Sistemas Energéticos, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, SP, Brasil. E-mail: cristianefreitas@ufam.edu.br

²Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP, Faculdade de Engenharia Mecânica/Departamento de Energia, Campinas, SP, Brasil.

³Universidade Federal do Amazonas - UFAM, Centro de Desenvolvimento Energético Amazônico – CDEAM, Departamento de Eletricidade, Manaus, AM

Resumo

A adoção das fontes renováveis de energia no setor elétrico promove a diversificação da matriz elétrica, podendo oportunizar o desenvolvimento tecnológico e social local. Este artigo contém o resultado do levantamento e análise de ações que se constituem, em verdade, em políticas públicas para estimular o seu uso no estado do Amazonas. A pesquisa permitiu identificar algumas ações, dentre as quais a criação da Política Estadual de Incentivo ao Aproveitamento de Fontes Renováveis de Energia e Eficiência Energética (Lei nº 5.350/2020), na qual foram previstas medidas para impulsionar o desenvolvimento energético do estado. Tais medidas podem proporcionar à região geração de emprego e renda, desenvolvimento de parque industrial de tecnologias de energias renováveis e redução dos custos de logística de transporte de combustível. No entanto, estão estagnadas devido à falta de organização da governança estadual para colocar em prática as medidas previstas em lei.

Palavras-Chave: Políticas públicas. Fontes renováveis de energia. Geração de energia elétrica. Amazonas.

Abstract

The adoption of renewable energy sources in the electrical sector promotes the diversification of the electrical matrix, which can provide opportunities for local technological and social development. This article contains the results of the survey and analysis of actions that constitute public policies to encourage its use in the state of Amazonas. The research made it possible to identify some actions, including the creation of the State Policy for Incentives for the Use of Renewable Energy Sources and Energy Efficiency (Law nº 5,350/2020), in which measures were foreseen to boost the state's energy development. Such measures can provide the region with generation of employment and income, development of an industrial park for renewable energy technologies and reduction in fuel transport logistics costs. However, they

are stagnant due to the lack of organization of state governance to put into practice the measures provided for by law.

Keywords: Public policies. Renewable energy sources. Electricity generation. Amazon.

1. Introdução

As políticas públicas são ações adotadas pelo governo e organizações sociais, com a finalidade de sanar problemas da sociedade garantindo que os direitos, previstos pela legislação, sejam atendidos e permitindo melhor qualidade de vida. De acordo com Werner e Lazaro (2023), as políticas públicas do setor energético devem envolver a elaboração de mercados, instituições e cadeias de abastecimento para que haja incentivos às fontes renováveis de energia; e ainda romper barreiras, como a conscientização e aceitação, por parte da população, sobre as tecnologias de energia renovável, e a escassez de recursos humanos qualificados, que se constituem em fatores essenciais para que as tecnologias que fazem uso das fontes renováveis consigam um lugar de destaque no mercado de energia.

Uma matriz elétrica quando baseada em combustíveis fósseis e com uso de tecnologias pouco eficientes, produz impactos ambientais em toda a cadeia de produção, contribuindo com o aumento das emissões de gases de efeito estufa (GEE) e, conseqüentemente, com as mudanças climáticas. Segundo dados do SEEG (2022), o setor energético contribuiu com quase 18% do total de emissões nacionais (total de 2,32 GtCO_{2eq}). Este percentual não é tão alto devido à oferta interna de energia elétrica ser baseada em sua maioria nas fontes renováveis, representando 85,2% em 2022 (EPE, 2023). Entretanto, a oferta interna de energia elétrica do Amazonas tem um perfil diferenciado. O mercado brasileiro de energia elétrica é suprido pelo Sistema Interligado Nacional (SIN) e por Sistemas Isolados (SISOL)¹. A capacidade instalada (outorgada) em operação do SIN no Amazonas, em abril de 2024, era de 1,49 GW e do SISOL 0,6 GW. Em relação às usinas instaladas no SIN, 80,4% usam fonte de origem fóssil e 19,6% fonte de origem renovável, sendo, deste total, 93,7% de energia hidráulica, 5,8% de biomassa e 0,5% de energia solar (ANEEL, 2024). Em relação ao SISOL, 84,9% das usinas utilizam óleo diesel, 15,1% gás natural e uma parcela insignificante utiliza energia solar fotovoltaica como fonte. No mesmo período a capacidade instalada em usinas solares em sistemas de geração distribuída foi de 181,4 MW.

Entende-se que a promoção das fontes renováveis de energia como alternativa às fontes convencionais para a produção de eletricidade deve ocorrer através de medidas que contribuam

¹ O estado foi conectado ao SIN em 2013 e, até abril de 2024, somente seis, dos 62 municípios foram conectados ao SIN.

para solucionar questões energéticas, ambientais e socioeconômicas para alcançar o desenvolvimento sustentável. Isso significa: (i) alinhá-la com o desenvolvimento de novas tecnologias no setor energético e com redefinições das políticas energéticas, de forma a contribuir para a criação de um mercado que comporte essas tecnologias (Reis, 2017); (ii) garantir a inclusão social, ao permitir o acesso à eletricidade em regiões ainda não eletrificadas; e (iii) combater as desigualdades, possibilitando a geração de emprego e renda para a população local.

O presente estudo contempla uma revisão das políticas públicas que foram e estão sendo desenvolvidas em nível nacional e estadual voltadas à promoção das tecnologias de energias renováveis, com foco na geração de eletricidade no estado do Amazonas.

2. Metodologia

Para alcançar o objetivo foram levantadas informações junto à literatura, órgãos governamentais e instituições sobre a legislação vigente e projetos de lei, programas atuais, governança estadual, além de linhas de crédito existentes junto às instituições bancárias, dentre outras instituições.

3. Políticas para promoção das fontes renováveis de energia no estado do Amazonas

3.1 Políticas nacionais

As políticas nacionais que tiveram impacto na promoção das energias renováveis no estado se referem a programas instituídos por leis e decretos, e ações como fundos para financiamento e linhas de crédito.

3.1.1 Programas nacionais

- **Programa de Desenvolvimento Energético dos Estados e Municípios (PRODEEM):** criado pelo Decreto nº 2.793/1994, o Programa teve como objetivo incentivar a adoção de sistemas energéticos utilizando fontes disponíveis localmente como pequenos aproveitamentos hidrelétricos, energia solar, eólica e da biomassa para o atendimento das demandas básicas das comunidades ainda não atendidas pela energia elétrica da rede convencional (Brasil, 1994). As ações desenvolvidas no estado do Amazonas resultaram em 206 sistemas solares fotovoltaicos instalados até o ano de 2002 (Vale *et al.*, 2012), e na implantação em laboratórios de energias renováveis na Fazenda Experimental da Universidade Federal do Amazonas (UFAM)².

² Uma descrição das ações do PRODEEM junto à UFAM consta do primeiro volume da Revista Energia na Amazônia, acessível no site: <https://periodicos.ufam.edu.br/index.php/energianaamazonia/issue/view/660>.

- **Programa Luz para Todos (PLpT):** o Programa Nacional de Universalização do Acesso e Uso da Energia Elétrica - Luz para Todos foi instituído pelo Decreto nº 4.873/2003 com o objetivo de fornecer atendimento em energia elétrica às populações no meio rural (MME, 2024) através da extensão de redes convencionais e por sistemas de geração de energia elétrica descentralizados, com redes isoladas ou sistemas individuais (Art. 6º do Decreto nº4.873/2003). Quanto ao desenvolvimento do PLpT no estado do Amazonas, a proposta de universalização da oferta de energia elétrica ocorreu em quase sua totalidade através da extensão de redes de distribuição, em localidades que permitiam este formato, e até 2023 foram atendidas 145.000 unidades consumidoras (AmE, s.d.). Foram também instaladas 12 miniusinas solares com mini rede de distribuição em seis municípios, como projetos piloto de sistemas instalados em regiões remotas, no entanto, não há conhecimento de outras usinas instaladas para o atendimento dessas localidades. Em 2023 o PLpT foi relançado através do Decreto nº 11.628, de 04 de agosto de 2023, com a inclusão de novos objetivos, agregando as ações do Programa Mais Luz para a Amazônia.
- **Marco legal da microgeração e minigeração distribuída:** publicada através da Resolução Normativa (REN) nº 482/2012, pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), estabeleceu-se as primeiras regras para os sistemas de micro e minigeração distribuída (MMGD) e o sistema de compensação de energia. Alterações das regras foram realizadas através das Resoluções Normativas nº 687/2015, e nº 786/ 2017. Em 06 janeiro de 2022 entrou em vigor a Lei Federal nº 14.300, que instituiu o marco legal da microgeração e minigeração distribuída, o Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE) e o Programa de Energia Renovável Social (PERS) (ANEEL, 2023), tendo sido regulamentada pela Resolução Normativa da ANEEL nº 1.059/2023. Até maio de 2024, havia 10.774 sistemas MMGD registrados no Amazonas, sendo que deste total há o registro de uma usina eólica e o restante de usinas fotovoltaicas (ANEEL, 2024). As unidades instaladas estão distribuídas em 49 municípios, com pouco mais de 91% das instalações na cidade de Manaus.
- **Programa Mais Luz para a Amazônia (MLA):** o Programa Nacional de Universalização do Acesso e Uso da Energia Elétrica na Amazônia Legal - Mais Luz para a Amazônia (MLA) foi instituído através do Decreto nº 10.221 de 05 de fevereiro de 2020 objetivando o fornecimento de energia elétrica a partir, exclusivamente, de tecnologias de origem renovável. Prioridade foi dada ao atendimento da população das

regiões remotas sem acesso ao serviço público de energia elétrica e que tenham geração de energia elétrica utilizando fonte não renovável. A previsão é atender às demandas do meio rural até o final de 2026, e das regiões remotas da Amazônia Legal até o final de 2028. Para a primeira fase a meta era instalar 4.459 sistemas no estado do Amazonas entre 2020 e 2022 e na segunda fase a meta consistia na instalação de 7.258 no período entre 2023 e 2024 (MME, 2020), no entanto não foram encontrados registros consolidados da quantidade de instalações realizadas no âmbito deste programa. Os objetivos e ações inerentes ao Programa MLA foram incorporados ao relançamento do Programa Luz para Todos e o Decreto nº 10.221/2020, foi revogado pelo Decreto nº 11.628/2023.

3.1.2 Fundos para financiamento e linhas de crédito

Investimentos em projetos de energia renovável exigem um capital inicial elevado durante um curto tempo para a implementação. Os fundos de financiamento fornecem apoio a investidores que não possuem todo o capital necessário e as linhas de crédito são facilitadores para os investidores que não possuem o capital inicial para este investimento. Em nível nacional pode-se destacar os fundos listados a seguir.

- **Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES):** o BNDES possui linhas de crédito para o financiamento de projetos na área de energias renováveis, sendo as principais delas capazes de financiar sistemas completos ou os equipamentos de geração de energia elétrica mais importantes. Destacam-se o Programa Fundo Clima - Transição Energética, Programa Fundo Clima Automático, Finem - Geração de energia, Finame - financiamento de máquinas e equipamentos, Pronaf ABC+ Bioeconomia, e Pronaf Agroindústria. No estado do Amazonas há cerca de 160 projetos financiados pelo Finem e Finame entre os anos de 1998 e 2024, no entanto, na descrição dos projetos não foi identificada a aplicação para fontes renováveis de energia, impossibilitando quantificar o número de projetos direcionados a este setor.
- **Linhas de crédito bancário:** além das parcerias com o BNDES, as instituições bancárias possuem suas linhas de crédito próprias para financiamento de sistemas de energia renovável, sendo que a maior parte são voltadas para sistema solar fotovoltaico. De forma geral, as linhas de crédito podem ser direcionadas à pessoa física e correntista ou a produtores rurais, como pessoa física ou jurídica. Não foi possível encontrar dados quantitativos de projetos financiados através das linhas de crédito bancárias, muito

embora estas sejam apresentadas por empresas aos interessados em adquirir sistemas para geração distribuída, o que ajuda a alavancar negócios.

3.2 Políticas estaduais

3.2.1 Políticas e ações desenvolvidas

No estado do Amazonas há ações envolvendo diferentes órgãos e instituições que atuam em conjunto na implementação de políticas estaduais para o desenvolvimento do setor energético e a promoção das fontes renováveis de energia, as quais são descritas nesta seção.

- **Conselho Estadual de Energia do Amazonas (CEEN):** criado através da Lei nº 3.782/2012, como órgão consultivo de natureza permanente da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Amazonas, tem como objetivo “[...] participar da formulação e implantação da política energética do Estado do Amazonas e acompanhar as atividades decorrentes de sua execução, sugerindo medidas que visem adequá-la periodicamente, [...]” (Amazonas, 2012, p.1). O CEEN ficou inoperante após 2 anos de sua criação e em abril de 2023 foi reativado e reestruturado, tendo suas ações retomadas pela Secretaria Executiva de Mineração, Energia, Petróleo e Gás (SEMEP), no âmbito da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (SEDECTI), como instrumento do governo estadual para impulsionar a política energética no estado. O CEEN é composto, além das secretarias do estado, por membros da sociedade civil, inclusive de instituições de ensino superior e tecnológico, como as Universidades Estadual e Federal do Amazonas, Instituto Federal e Centro de Educação Tecnológica do Amazonas e Fórum Permanente das Secretarias Municipais do Meio Ambiente, no entanto ainda não há participação de um ator do governo federal. Em maio de 2023 foi aprovado pelos membros do CEEN o regimento interno e a criação de duas Câmaras Temáticas que apresentaram proposta para o marco legal da política energética estadual e da lei para criação do Fundo Estadual de Energia (SEDECTI, 2023a).
- **Fórum Permanente de Energia (FPE):** criado no âmbito da UFAM por meio do Centro de Desenvolvimento Energético Amazônico (CDEAM), órgão complementar da universidade que vem atuando desde 2004 com ações que buscam solucionar a problemática energética da região amazônica brasileira através do desenvolvimento de projetos de pesquisa e desenvolvimento, de cursos de especialização em fontes renováveis de energia e eficiência energética, de consultorias na área energética e de estudos para implantação de política energética na região. O FPE foi lançado em 14 de

março de 2019 com objetivo de atuar na proposição de “[...] políticas públicas para o desenvolvimento do setor energético do estado do Amazonas e disseminar informações sobre o setor energético” (CDEAM, 2019). Suas ações são direcionadas para o estado do Amazonas e é composto por atores da academia deste e de outros estados, de agentes dos governos federal, estadual e municipal, das companhias de energia, da Federação das Indústrias, de institutos, dentre outros. Foi gestada no âmbito deste Fórum a Lei No. 5.350/2020 relativa a fontes renováveis de energia e eficiência energética.

- **Política Estadual de Incentivo ao Aproveitamento de Fontes Renováveis de Energia e Eficiência Energética:** instituída pela lei estadual 5.350/2020, tal ação previu, dentre diversos objetivos, o estímulo às fontes renováveis de energia através de investimentos e implantação de sistemas de geração de eletricidade; ao desenvolvimento e o uso de tecnologias limpas; incentivos ao estabelecimento de indústrias para o atendimento do setor; criação de emprego e renda; melhoria no aproveitamento energético; e mitigação de impactos ambientais negativos (AMAZONAS, 2020). Cabe ao estado implementar a política, concedendo incentivos fiscais e financeiros, apoiando a pesquisa para inovação tecnológica, promovendo campanhas de conscientização sobre as tecnologias, incentivando a formação de recursos humanos, dentre outros instrumentos. Foi prevista a criação do Fundo de Desenvolvimento Energético do estado do Amazonas (por lei específica) como mecanismo de fomento ao desenvolvimento energético sustentável da região.
- **Marco legal da Política Energética Estadual:** em 04 de agosto de 2023 foram referendadas, pelo governo estadual, duas minutas com as propostas de lei do marco legal da política energética estadual e da proposta de lei de criação do Fundo Estadual de Energia, ambas desenvolvidas pelos membros do CEEN. Segundo a SEDECTI (2023b), essa política irá incentivar o uso racional das fontes renováveis de energia no estado refletindo na diversificação da matriz energética e resultando no desenvolvimento sustentável da região. Sua importância reside em fornecer acesso garantido à energia a um preço acessível, e o fundo fomentará os investimentos em energia renovável, que refletirá, também, na geração de emprego e renda.
- **Governança do setor energético estadual:** a governança do setor energético no estado do Amazonas começou a ser estruturada mediante as ações desenvolvidas pela da Secretaria Executiva de Mineração, Energia, Petróleo e Gás (SEMEP), que atuava no âmbito da SEDECTI. No ano de 2023, a SEMEP foi extinta e criada a Secretaria de

Energia, Mineração e Gás (SEMIG), ficando responsável pelas ações inerentes à criação e implementação de políticas públicas para o setor energético do estado, (AMAZONAS, 2023a), e que atualmente está coordenando as ações do CEEN.

- **Política Estadual de Incentivo ao Uso de Biomassa para a Geração de Energia:** instituída pela Lei nº. 6.598/2023, inclui, dentre as diversas diretrizes e objetivos traçados, o incentivo ao uso da biomassa como fonte de energia renovável para a produção de energia elétrica. Para a implementação das ações previstas, a lei permite a adoção de diversos instrumentos, como o desenvolvimento de pesquisa, do ensino e da qualificação profissional no setor de agentes públicos e privados, promoção de incentivos fiscais, dentre outros (AMAZONAS, 2023b).

3.2.2 Fundos para financiamento e linhas de crédito

A Agência de Fomento do estado do Amazonas (AFEAM), possui duas linhas de crédito para financiamento de projetos em energia: o programa “Mais crédito energia sustentável”, destinado a produtores do estado; e o “Programa AFEAM energia solar”, destinado à pessoa física que possui atividade econômica no estado (AFEAM, s.d.).

O Banco da Amazônia, possui a linha de crédito Energia Verde, que financia projetos de energias renováveis em empreendimentos rurais, para consumo próprio, para os estados da região amazônica (Banco da Amazônia, s.d.).

4. Discussão sobre as ações no estado do Amazonas

O PRODEEM, o PLpT e o Programa MLA representam tentativas de levar tecnologias de energias renováveis às populações não atendidas na zona rural e em localidades remotas. As ações desenvolvidas pelo PRODEEM no Amazonas tiveram baixa efetividade no que se refere à quantidade de sistemas instalados. Embora com participação exclusiva de tecnologias de fontes renováveis, que poderia refletir de forma positiva sob o ponto de vista ambiental, por exemplo, e com atendimento também às unidades consumidoras comunitárias, apresentou diversos problemas que o impediram de ter sido continuado, dentre eles, problemas de gestão nas fases finais do programa, como descrito por Vale *et al* (2012).

O PLpT não conseguiu alcançar todas as regiões remotas no Amazonas, ainda que houvesse tecnologias alternativas para geração de energia elétrica já difundidas e que não dependiam do transporte regular de combustível. O atendimento pelo programa ocorreu, praticamente, através de extensão da rede elétrica convencional, como já mencionado anteriormente, com grande preocupação no cumprimento das metas estabelecidas e fornecendo

a energia elétrica em quantidade³ e qualidade discutíveis. Do ponto de vista econômico, o acesso à energia elétrica poderia agregar geração de renda ao consumidor e à comunidade através do uso de equipamentos facilitadores para o beneficiamento de produções locais, e não há registros de que o programa tenha realizado esse incentivo no estado. Contudo, observa-se que a falta de um planejamento voltado às necessidades locais e a urgência na obtenção de resultados, em conjunto com a limitação da quantidade de energia elétrica por unidade consumidora, acabam se tornando uma barreira para que essas ações de agregação de renda possam ser incentivadas nas localidades. Ao avaliar do ponto de vista ambiental, as ações do PLpT no Amazonas resultaram no aumento das emissões de GEE, devido ao aumento na demanda de combustível pelas usinas a óleo diesel. Registre-se que não foram mantidas as condições de operação para os projetos pilotos com energia solar fotovoltaico. Com a renovação do PLpT em 2023, os objetivos (Art. 2º - Decreto nº 11.628/2023) também foram direcionados à sustentabilidade na oferta da energia elétrica, à inclusão social, à redução das desigualdades, descarbonização, dentre outros (MME, 2024), agregando as ações e metas pertencentes ao Programa MLA.

No caso das políticas estaduais, o governo do Amazonas tem buscado criar um sistema de governança e estabelecer um arcabouço legal contando com o apoio do FPE para impulsionar o desenvolvimento no setor energético estadual. No entanto, não é célere nos processos, como é o caso das ações propostas através da Lei nº 5.350/2020, que, após três anos e meio de sua publicação, não têm um decreto regulamentador e proposição de lei para a criação do Fundo de Desenvolvimento Energético do estado. Além disso, instituiu a Lei nº 6.598/2023, incentivando o aproveitamento da biomassa para fins energéticos, sendo que as proposições da Lei nº 5.350/2020 já contemplam o aproveitamento de todas as fontes renováveis de energia e, até a data de elaboração deste estudo, não houve a publicação das propostas de lei relacionadas ao Marco legal da Política Energética Estadual. Isto demonstra que ainda são necessários ajustes na governança da esfera estadual, sobretudo para que as ações previstas na Lei nº 5.350/2020 possam ser executadas a contento. Nesse sentido, pode-se destacar ações que já deveriam estar sendo operacionalizadas, como o desenvolvimento tecnológico regional e o incentivo ao estabelecimento de um parque industrial de tecnologias de energias renováveis, dado os incentivos atualmente existentes para indústrias no estado do Amazonas.

³ O fornecimento de energia elétrica às UCs via PLpT tinha como foco a iluminação, comunicação e refrigeração, com quantidade prevista discutível. Mais detalhes podem ser vistos no Manual de Operacionalização do PLpT Disponível na página: https://www.mme.gov.br/luzparatodos/downloads/Manual%20de%20Operacionaliza%C3%A7%C3%A3o_v6.pdf

Na esfera municipal não foram encontrados registros de políticas municipais e ações sendo desenvolvidas no setor de energias renováveis, no entanto, é necessário que sejam estimulados para mudarem a postura adotada na atualidade. No ano de 2021, o Instituto Energia e Desenvolvimento Sustentável (INEDES) desenvolveu o guia de Políticas Energéticas Regionais para orientar, no âmbito da gestão pública municipal, quanto ao uso de energias renováveis e eficiência energética. O guia também incluiu a criação de um marco legal de política energética municipal, de um conselho municipal de energia, de um fundo municipal de energia e de um plano municipal de desenvolvimento energético (INEDES, 2021), que atuarão como um instrumento facilitador para os municípios desempenharem, de forma mais ativa, ações voltadas ao setor, sem depender das ações do estado ou da União.

5. Conclusões

Programas nacionais de incentivo às fontes renováveis demonstraram formas de incorporar políticas públicas no estado, porém sem muita efetividade. Observou-se que há uma tentativa significativa em criar uma governança estadual e articulações estão sendo feitas para alcançar uma política energética consistente no estado, como ocorreu com a criação da Lei estadual nº 5.350/2020, que prevê diversas medidas de promoção às fontes renováveis buscando um desenvolvimento tecnológico que impactará todas as dimensões da sociedade. No entanto, ações para criar um arcabouço legal estão sendo atropeladas por novas leis que já constam em leis anteriores, refletindo num atraso substancial em decisões para tornar as medidas já propostas, de fato, em ações concretas.

O governo federal desenvolve ações dissociadas das ações do governo estadual. As ações voltadas ao planejamento e desenvolvimento de políticas energéticas no estado contam com importante contribuição dos membros do CEEN, no entanto não há participação de ator(es) do governo federal, o que pode impactar na efetividade nas ações desenvolvidas em ambas as frentes. Além disso, foi observada uma postura coadjuvante dos municípios na adoção de iniciativas para a promoção das fontes renováveis de energia para geração de energia elétrica.

6. Referências

AFEAM. **Mais crédito energia sustentável.** Amazonas, s.d. Disponível em: <<https://www.afeam.am.gov.br/afeam-energia-sustentave>>. Acesso em: 01 mai. 2024.

Amazonas. **Lei nº 3.782 de 20 de julho 2012.** Diário Oficial do Estado do Amazonas, de 20 de jul. Disponível em: <<https://diario.imprensaoficial.am.gov.br/portal/visualizacoes/pdf/14262/#/p:1/e:14262>>. Acesso em: 16 mai. 2024.

Amazonas. **Lei nº 5.350 de 22 de dezembro de 2020.** Diário Oficial do Estado do Amazonas, 22 de dez. Disponível em: <<https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=406837>>. Acesso em: 22 abr. 2024.

Amazonas. **Estrutura organizacional - Secretarias**. Amazonas, 2022. Disponível em: <<https://www.transparencia.am.gov.br/estrutura-organizacional/>>. Acesso em: 21 jun. 2024.

Amazonas. **Lei nº 6.225, de 27 de abril de 2023**. Diário Oficial do Estado do Amazonas, 27 de abr. Manaus, 2023a. Disponível em: <<https://diario.imprensaoficial.am.gov.br/portal/visualizacoes/pdf/17179/#/p:8/e:17179>>. Acesso em: 21 jun. 2024.

Amazonas. **Lei nº 6.598 de 27 de novembro de 2023**. Diário Oficial do Estado do Amazonas, 27 nov. Manaus, 2023b. Disponível em: <<https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=452482>>. Acesso em: 22 abr. 2024.

AmE. Amazonas Energia S/A. **Programa de eletrificação rural**. Manaus, s.d. Disponível em: <<https://website.amazonasenergia.com/informacoes/programa-luz-para-todos>>. Acesso em: 17 abr. 2024.

ANEEL. **Micro e minigeração distribuída**. Brasília, 2023. Disponível em: <<https://www.gov.br/aneel/pt-br/assuntos/geracao-distribuida>>. Acesso em: 17 abr. 2024.

ANEEL. **Sistema de Informações da geração da ANEEL - SIGA**. Relatório interativo: Brasília, 2024. Acesso em: 17 abr. 2024.

ANEEL. **Registro de Unidades com geração distribuída**. Relatório interativo: Brasília, 2024. Acesso em: 17 abr. 2024.

Banco da Amazônia. **Energia Verde**. Pará, s.d. Disponível em: <www.bancoamazonia.com.br/rural/energia-verde>. Acesso em: 14 mai. 2024.

BNDES. **Catálogo completo de soluções financeiras**. Rio de Janeiro, 2024. Disponível em: <www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento>. Acesso em: 13 mai. 2024.

CDEAM. **Fórum Permanente de Energia FPE/UFAM**. Manaus, 2019. Disponível em: <<https://www.cdeam.ufam.edu.br/programas/83-fpe-ufam.html>>. Acesso em: 09 mai. 2024.

EPE. Empresa de pesquisa energética. **Balanco Energético Nacional 2023 - Ano base 2022**. Disponível em: <www.epe.gov.br/pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/balanco-energetico-nacional-2023>. Acesso em: 02 mai. 2024.

IEMA. Instituto de Energia e Meio Ambiente. **Exclusão elétrica na Amazônia Legal: quem ainda está sem acesso à energia elétrica?** São Paulo, 2020. Disponível em: <energiaambiente.org.br/wp-content/uploads/2021/02/relatorio-amazonia-2021-bx.pdf>. Acesso em: 15 abr. 2024.

INEDES. **Políticas energéticas regionais**. Disponível em: <<http://www.inedes.org.br/index.php/guias-de-politicas-energetica-downloads>>. Acesso em: 23 mai. 2024

MME. **Termo de compromisso da Amazonas Energia para implantação do Programa Mais Luz para a Amazônia**. Brasília, 2020. Disponível em: <www.gov.br/mme/pt-br/assuntos/secretarias/secretaria-nacional-energia-eletrica/copy2_of_programa-de-eletrificacao-rural/acompanhamento-dos-atendimentos-nos-estados/amazonas>. Acesso em: 22 abr. 2024.

MME. **Normativos do PLpT**. Brasília, 2024. Disponível em: <www.gov.br/mme/pt-br/destaques/Programa%20Luz%20para%20Todos/normativos>. Acesso em: 18 abr. 2024.

Reis. Lineu Belilo. **Geração de energia elétrica**. 3ª ed. – ver., ampl. e atual- Barueri: Manole, 2017.

SEDECTI. **Conselho Estadual de Energia avança na criação da política energética do Amazonas**. Manaus, 2023a. Disponível em: <www.SEDECTI.am.gov.br/conselho-estadual-de-energia-avanca-na-criacao-da-politica-energetica-do-amazonas/>. Acesso em: 16 mai. 2024.

SEDECTI. **Conselho Estadual de Energia referenda minutas de lei que norteiam a política energética do Amazonas**. Manaus, 2023b. Disponível em: <www.SEDECTI.am.gov.br/conselho-estadual-de-energia-referenda-minutas-de-lei-que-norteiam-a-politica-energetica-do-amazonas/>. Acesso em: 28 jun. 2024.

SEEG. **Sistema de Estimativas de Emissões e Remoções de Gases de Efeito Estufa. Banco de dados de emissões totais nacionais e por estado. 2022.** Disponível em: < <https://plataforma.seeg.eco.br/>>. Acesso em: 17 abr. 2024.

Vale, S. B. *et al.* A experiência obtida com os projetos de geração com fontes renováveis de energia na região norte do Brasil: do PRODEEM aos projetos especiais das concessionárias. **Anais do Congresso Brasileiro de Energia Solar.** São Paulo, 2012.

Werner, D. Lazaro, L. L. B. The policy dimension of energy transition: The Brazilian case in promoting renewable energies (2000–2022). **Energy Policy.** Volume 175 (2023).